

RABOTI MALIKNING O'RGANILISHI

Axmedov Aktam Abdullayevich

Navoiy innovatsiyalar universiteti tarix yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033997>

Annotatsiya: Maqolada XI–XII asrlarda Shamsulmulk hukmronligi davrida qurilgan Raboti Malik karvonsaroyi va unga qarashli Sardoba tarixiy-arxitektura yodgorliklari o'rganiladi. Tadqiqotda inshootning me'moriy yechimlari, karvonsaroy va shohlar saroyi sifatidagi funksiyalari hamda qazishmalarda topilgan uy-ro'zg'or buyumlari, tangalar va hunarmandchilik anjomlari orqali o'rta asr madaniy va ma'naviy hayoti yoritiladi. Sardobaning tabiiy-geografik sharoitlarga mosligi, sayohatchilar va mahalliy aholi uchun ahamiyati, Bahovaddin Naqshbandiyning qurilish va ta'mirlash ishlaridagi ishtiroki tahlil qilinadi. Maqolada yodgorlikni o'rganish, saqlash va xalqaro ilm-fanga tanitishning dolzarbligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Raboti Malik, karvonsaroy, Sardoba, Shamsulmulk, XI–XII asrlar, arxitektura yodgorliklari, madaniy meros, Bahovaddin Naqshbandi, o'rta asrlar tarixi, restavratsiya.

Istiqlol yillarida milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash, o'rganish, targ'ib etish, madaniy yodgorliklar, muqaddas qadamjolarini asrab-avaylash, ularni asl qiyofasiga mos tarzda belgilangan me'moriy talablar asosida qayta tiklash va ta'mirlash bo'yicha keng ko'lamlilik ishlar bajarilishiga qaramay bu ish davlat ahamiyatidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu jihatdan XI asrning noyob durdona me'moriy yodgorliklaridan biri bo'lgan Raboti Malik karvonsaroyini o'rganish, ilmiy tadqiq etish va asrab avaylash ishlari hukumat darajasiga ko'tarilgani bejiz emas. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29 - dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida 2021-yilning 3-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Moddiy madaniy meros ob'ektlari va YUNESKO ning umijahon merosi ro'yxatiga kiritilgan hududlar muhofazasini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi tarixiy qarori qabul qilingani mazkur masala borasida dolzarb ahamiyat kasb etadi [1]. Ushbu qarorning ilovasiga 2021-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasi tomonidan YUNESKO ning Umumijahon madaniy merosi ro'yxati, Insoniyat nomoddiy madaniy merosining representativ ro'yxati, Jahon xotirasi ro'yxatiga madaniy va tabiiy meroslarni kiritish Milliy rejasiga muvofiq Umumijahon merosi ro'yxatiga Buyuk ipak yo'li: Zarafshon yo'nalishi bo'yicha Navoiy viloyatidagi Mir Said Bahrom maqbarasi, Qosim Shayx majmuasi, Deggaroniy masjidi qatorida Raboti Malik karvonsaroyi va Sardoba majmualarining kiritilishi shu yurtda yashovchi har bir insonga g'urur bag'ishlaydi.

Navoiy viloyati Karmana tumani hududi, Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan Raboti Malik karvonsaroyi Sharq Renessansi davrining muhtasham qurilish arxitektura yodgorligidir. Qoraxoniylar hukmdori Shamsulmulk Nasr ibn Ibrohim (1068–1080 y.) tomonidan qurilgan bu tarixiy monumental yodgorlik XX asrda bir necha marta o'rganildi, ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirildi. Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot va qazishmalar bu me'moriy majmuaga nisbatan qarashlarni butunlay o'zgartirib yubordi. Ushbu inshoot o'z davrining ham karvonsaroyi, ham shohlar saroyi vazifasini o'taganligi sir emas. U yaxlit majmua sifatida qurilgan bo'lib, mehmonxonalar, hujralar, otxonalar, ochiq ayvonlar, hammom, ustaxonalar bo'lishi bilan birga majmua tarkibida masjid ham bo'lgan. Shohsaroyda amalga oshirilgan

arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan uy-ro'zg'or buyumlari, zargarlik anjomlari, tangalar va turli hunarmandchilik jihozlari madaniy va ma'naviy boylik haqida so'zlaydi.

O'zbekistonning cho'l hududlarida o'rta asrlar davriga oid ko'plab sardobalar saqlanib qolgan. Bizgacha yetib kelgan sardobalar ichida eng qadimgisi ham Karmana yaqinida joylashgan Raboti Malikdagi Sardoba hisoblanadi. Buxoro va Samarqandni bog'lovchi yo'l bo'yida X asrda barpo etilgan mazkur inshoot bu yerdagi karvonsaroy bilan birgalikda keyingi davrlardagi ba'zi ta'mirlash ishlari orqali bizgacha yetib kelgan.

Tadqiqotchilarning fikricha, asosan, cho'l hududlarida qad rostlagan sardobalarning bunyodkorlari nafaqat me'moriy uslub, balki, tabiiy o'zgarishlar, kimyoviy-fizik qonuniyatlardan, jo'g'rofiy ilmlardan yaxshi xabardor bo'lganlar va bu ishlarni puxta o'zlashtirganlar. Bundan o'n asrdan ortiqroq tarixni mujassamlashtirgan Raboti Malik Sardobasi zamon va makon evrilishlari, shu davr ichida ro'y bergan voqea va hodisalar, tabiat o'zgarishlariga qaramasdan hamon tarixiy holini saqlab qolgan [2,55]. Raboti Malikdan 150 metr janubi sharqda XII asrda qurilgan, gumbaz bilan yopilgan sardoba xarobalari saqlangan. 1841-1842 yillarda bu joylarda bo'lgan A.Leman bu Sardoba to'g'risida yozib, Raboti Malikni suv bilan ta'minlab turgan Sardoba baland gumbazli bo'lib, uning ustki qismidan yorug'lik tushib turadi, binoning yarmi yerga ko'milgan, bu joy sayohatchilar uchun jon saqlash manzilgoxidir deb yozadi. 1927-yilda Sardobada bo'lgan M.S.Salmin Raboti -Malikdagi Sardobaga yomg'ir suvlari kelib tushishidan tashqari, Zarafshon daryosidan suv keladigan ariq ham borligini, uning loyqa suvlarida baliqlar suzib yurganini qayd etgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, 1870-yillarda Sardoba va Raboti Malik atrofidagi qishloqlarda Sardobadagi suvdan jon saqlash maqsadida foydalanganliklari S.I.Inoyatovning "Amir Temur Raboti Malikda" nomli monografiyalarida yozib qoldirilgan [4,41]. Raboti Malik Sardobasining qachon va kim tomonidan qurilganligi to'g'risida ham turlicha ma'lumotlar mavjud. Ammo bizningcha, eng aniqrog'i M.Ye.Massonning "Sardobalarni o'rganish muammosi" kitobida keltirilgan ma'lumotlardir. Unda Sardoba Raboti Malik karvonsaroyi bilan bir vaqtda Shamsulmulk tomonidan qurilganligiga ishora qilinadi [5]. Karmana tarixi haqida yozilgan tarixiy manbalarda yozilishicha, Raboti Malik karvonsaroyi tarkibidagi Sardoba karvonsaroydan 150 metr olisroqda joylashgan. Hozirda Karvonsaroy va Sardoba o'rtasidan "M - 37 Toshkent-Buxoro" xalqaro avtomagistral yo'li o'tgan bo'lib, zamonaviy Buyuk-Ipak yo'lining davlatlararo - logistik tranzit yo'li sifatida ham e'tirof etiladi.

Raboti Malik sardobasi to'g'risida A.A.Semenov "Materialnye pamyatniki ariyskoy kultury" maqolasida ma'lumotlar keltiradi. Sardoba o'zining tashqi ko'rinishiga qarab ba'zan "kichkina saroy" deb ham atalgan. Sardobaning kirish qismi salobatli bo'lib arkli peshtoqlar bilan bezatilib, u orqali katta va keng hovuzga olib borilgan [6,141].

Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Raboti Malikdagi Sardobada hatto Naqshbandiya tariqqatining asoschisi Bahovaddin Naqshbandiyning ham qadami tekkanligi tarixiy manbalarda qayd etilgan. Chunonchi, Hazrat Bahovaddin Naqshband yetti yil mobaynida Mavlono Orif Deggaroniy bilan Raboti Malikning qurilish va ta'mirlash ishlarida qatnashganligi tarixiy manbalarda tilga olinadi [7,50].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, XI-XII asrlarda Shamsulmulk davrida barpo etilgan mazkur majmua o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat karvonlar uchun manzilgoh, balki shohlar saroyi, savdo-madaniy aloqalar markazi, ma'naviy to'qnashuv nuqtasi bo'lgan. Qazishmalarda topilgan uy-ro'zg'or buyumlari, tangalar, zargarlik va hunarmandchilik asboblari bu yerdagi hayot tarzi

juda boy, madaniy muhiti yuksak darajada bo'lganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Sardobaning me'moriy yechimi, uning tabiiy-geografik sharoitlarga mos ravishda loyihalashtirilgani o'rta asr muhandislik tafakkurining qanchalik rivojlanganini ko'rsatadi. Manbalarda Raboti Malik Sardobasi haqidagi tarixiy qaydlar — A.Leman, M.S.Salmin, S.I.Inoyatov kabi muhaqqiqlarning yozuvlari — ushbu inshootning bir necha asrlar davomida sayohatchilar, yo'lovchilar va mahalliy aholi uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lganligini tasdiqlaydi. Qolaversa, Bahovaddin Naqshbandiyning ushbu maskanda amalga oshirilgan qurilish va ta'mirlash ishlarida ishtirok etgani haqidagi ma'lumotlar majmuaning ma'naviy tarixiga alohida qiymat baxsh etadi. Shu jihatdan, Raboti Malik majmuasini o'rganish, asrab-avaylash va uni xalqaro ilm-fanga to'laqonli tanitish bugungi kunda ham dolzarbdir. Yodgorlikning zamonaviy tadqiqotlar asosida restavratsiya qilinishi, sayyohlik infratuzilmasiga muvofiq tarzda qayta jonlantirilishi va undagi madaniy qatlamlarni chuqur o'rganish kelajakda milliy merosimizning yanada yorqin namoyon bo'lishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 martdagi 119-sonli qarori. Qarang: <https://lex.uz/uz/docs/5320217?ONDATE=21.05.2024>
2. Inoyatov.S., Hayitova.O. Karmana tarix ko'zgasida (Eng qadimgi davrlardan XX asr boshlarigacha). –Toshkent: Sharq, 2006. - 55b.
3. Umiyakov.I.I. Rabat-i Malik.-Sb V.V.Bartoldu –ego ucheniki i pochitateli. –Tashkent, 1927.
4. Inoyatov.S.I. Amir Temur Raboti Malikda. –Toshkent: Sharq, 1998. 40-41 b.
5. Qudratov.S. Sardobalar o'lkasi. –Toshkent: Fan, 2001.
6. Semenov.A.A. Materialne pamyatniki ariyskoy kulturi. -Tadjikistan. Sbornik statey s kartoy pod redaktsiey chlena obцestva N.L.Korjenevskogo. -Tashkent. 1925.141-str.
7. Abul Muxsin Muhammad Bakir ibn Muhammad Ali.Bahovuddin Balogardon. –Toshkent: Yozuvchi, 1993. – 50 b.